

EFEITO DA EXPOSIÇÃO AO ULTRASSOM NA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE *Enterolobium maximum* (DUCKE)

Luz Patricia Velásquez D'Avila ¹, Poliana de Meneses Lira ², Zandra Pilar Vela Navarro ², Luis Alberto Maia ³, Anselmo Fortunato Ruiz Rodriguez ⁴, Rogério de Freitas Lacerda ⁴, Luis Eduardo Maggi ⁴

¹Doutoranda, Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal Rede BIONORTE – UFAC 69915-900 Rio Branco – AC, patriciadavila2512@gmail.com; ²Mestranda, Programa de pós-graduação em Ciências Florestais (CIFLOR) – UFAC 69915-900 Rio Branco – AC, polianaosm1706@gmail.com, zandravela239@gmail.com; ³Mestrando, Programa de pós-graduação em Ciências, Inovação e Tecnologia para a Amazônia (CITA) – UFAC 69915-900 Rio Branco – AC, luismaia2011@gmail.com; ⁴Pesquisador, Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal Rede BIONORTE – UFAC 69915-900 Rio Branco – AC, anselmorodriguez@ufac.br, rogerio.lacerda@ufac.br, luis.maggi@gmail.com

Resumo

O presente trabalho foi realizado no complexo da Bionorte pertencente à Universidade Federal do Acre sede Rio Branco – AC. O objetivo foi analisar o impacto das ondas de ultrassom na germinação de *Enterolobium maximum* (Ducke). 200 sementes foram selecionadas para o teste de germinação e divididas em cinco grupos, sendo uma testemunha (sem ultrassom) e os restantes com aplicação de ultrassom a uma frequência de 3MHz, a uma intensidade de 2W/cm² e quatro tempos (1, 2, 3 e 4 minutos). Após encerrado o experimento, os dados foram submetidos a Análise de Variância (ANOVA) e teste Post-Hoc (Tukey), ambos a 5% de significância. As ondas ultrassônicas a 4 minutos e para ambas as temperaturas (30°C e 35°C) resultaram valores médios de G (%)= 90, IVG (sementes/dia)= 1,11 e TGM(dia)= 20 os mais favoráveis comparados com a testemunha. Portanto, a tecnologia de ultrassom é considerada útil para a superação de dormência em sementes.

Palavras-chave — Fabaceae, plântula, ondas, frequências, intensidades.

Abstract

This work was carried out at the Bionorte complex belonging to the Federal University of Acre, based in Rio Branco – AC. The objective was to analyze the impact of ultrasound waves on the

*germination of *Enterolobium maximum* (Ducke). 200 seeds were selected for the germination test and divided into five groups, one control (without ultrasound) and the rest with ultrasound application at a frequency of 3MHz, at an intensity of 2W/cm² and four times (1, 2, 3 and 4 minutes). After the experiment ended, the data were subjected to Analysis of Variance (ANOVA) and Post-Hoc test (Tukey), both at 5% significance. The ultrasonic waves at 4 minutes and for both temperatures (30°C and 35°C) resulted in average values of G (%)= 90, IVG (seeds/day)= 1.11 and TGM(day)= 20, the highest favorable compared to the witness. Therefore, ultrasound technology is considered useful for overcoming dormancy in seeds.*

Key words — Fabaceae, seedling, waves, frequencies, intensities.

1. INTRODUÇÃO

O *Enterolobium maximum* (Ducke) é uma espécie nativa do Brasil com ocorrência nas diversas regiões [1], conhecida popularmente como orelha-de-macaco, tamoril, orelha-de-macaco, timbaúva e ximbuva [2].

Seus frutos tipo vagens são recurvados em formato de rim, brilhante e de coloração marrom, suas sementes possuem dormência tegumentar, ou seja, com impedimento temporário para

germinar quando intactas e viáveis, existindo métodos para superar esse impedimento físico, tais como escarificação ácida ou mecânica e choque térmico com tempos variáveis [3].

Porém, a melhor metodologia deve ser determinada levando-se em conta a praticidade e o custo efetivo [3].

Ondas ultrassônicas têm sido aplicadas como uma técnica eficiente para superar a dormência de sementes [4]. A aplicação de ultrassom é mais fácil, mais segura e mais saudável do que os métodos químicos e físicos [5]. Ultrassom em sementes elimina impurezas e contaminações causadas pelo manuseio. [6].

Objetivou-se neste trabalho analisar a influência do ultrassom na germinação e superação de dormência física em sementes de *Enterolobium maximum* (Ducke) – Fabaceae.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado entre outubro e dezembro de 2023, nas instalações do Complexo de Laboratórios da Rede Bionorte da Universidade Federal do Acre – UFAC. Os frutos foram coletados de três árvores no mês de agosto de 2023 na Floresta estadual de Antimary localizada no centro-leste do Estado do Acre (9° 18' 47,25"S e 68° 16' 55,34"W). As sementes foram extraídas manualmente das vagens e lavadas com água corrente para remoção da polpa, sendo descartadas aquelas que estiveram danificadas e as restantes misturadas para compor um único lote.

O lote de sementes foi submerso em álcool 70% por um minuto e, em seguida desinfetadas em hipoclorito de sódio (2%) durante 2 minutos, depois as sementes foram lavadas com água corrente e hidrocondicionadas em água destilada em grupos de 5 por 15 minutos. Imediatamente, o grupo foi submerso em água destilada (20 mL em copos descartável de plástico com capacidade de 150 mL) e adicionada sobre a superfície do transdutor do aparelho de ultrassom (Sonomed V, CARCI®) a uma frequência de 3 MHz e uma intensidade de 2 W/cm² em diferentes tempos de exposição.

Foram testados cinco tratamentos de 200 sementes cada, sendo que um não teve aplicação (0 minutos) e os outros quatro em tempos diferentes de aplicação de ultrassom (1, 2, 3 e 4 minutos). A avaliação foi realizada a partir do

décimo dia após a semeadura utilizando-se como critério de germinação a emissão da protrusão da raiz primária (2 cm).

O tratamento foi dividido em dez repetições de 20 sementes cada, e as sementes foram distribuídas sobre duas folhas sobrepostas de papel Germitest (280 x 380 mm) umedecidas com água destilada na proporção de 2,5 vezes a massa do papel não hidratado e coberto com uma terceira folha, posteriormente, foram envoltas em forma de rolo e colocados em sacos plásticos de polietileno transparente nas dimensões de 20 x 30 cm com a espessura de 0,033 mm e acondicionadas por duplicado em duas incubadoras tipo B.O.D. (do inglês: *Biochemical Oxygen Demand*) de 30°C e 35°C com fotoperíodo de 12h (4 lâmpadas fluorescentes tipo luz do dia de 15W cada um) e umidade relativa de 100% por um período de 45 dias.

Avaliações - a porcentagem de germinação (G%) foi avaliada: pela fórmula $G = (\sum ni/N) \cdot 100$, onde: ni=número de sementes germinadas ao final do teste, N=número de sementes prontas para germinar. Unidade: % [7]; o tempo médio de germinação (TMG) calculado pela fórmula $TMG = (\sum niti)/\sum ni$, onde: ni=número de sementes germinadas por dia, ti=tempo de incubação. Unidade: dias [8]; e o índice de velocidade de germinação (IVG): $IVG = \sum (ni/ti)$, onde: ni=número de sementes que germinaram no tempo i, ti=tempo após a instalação do teste. Unidade= sementes/dia [9].

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5 x 2 (tempo e temperatura). Os dados foram testados quanto a normalidade [10], homoscedasticidade [11] e finalmente os dados de porcentagem de germinação foram transformados em $\arcsen \sqrt{\frac{x}{100}}$ submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste post-hoc (Tukey) a 5% de significância utilizando o programa Rstudio versão 3.6.1 (R CORE TEAM, 2019) [12].

3. RESULTADOS

A germinação ocorreu em todos os tratamentos. As ondas de ultrassom tiveram um efeito favorável em G (Figura 1), TMG e IVG (Figura 2) comparado com o tratamento controle (0 minutos) resultando em maiores valores médios (G=90% e IVG=1,11

sementes/dia) e menor valor médio (TMG=20 dias) para um tempo de 4 minutos, além disso, estatisticamente não existe diferenças entre temperaturas.

Figura 1: Análise estatístico: porcentagem de germinação – G(%).

Legenda: Colunas com barras representando erro padrão e letra diferente (minúscula para tempo, maiúscula para temperatura) diferem entre si pelo teste de Tukey ($p > 5\%$).

Figura 2: Análise estatístico: índice de velocidade de germinação – IVG (sementes/dia) e tempo médio de germinação – TMG (dia).

Legenda: Colunas com barras representando erro padrão e letra diferente (minúscula para tempo, maiúscula para temperatura) diferem entre si pelo teste de Tukey ($p > 5\%$).

4. DISCUSSÃO

Em trabalhos realizados por [13] com sementes escarificadas com lixa a porcentagem de germinação foi de 80%. Para [14], a porcentagem de germinação sem lixa sementes em substrato (1:solo+1:esterco bovino curtido+1:casca de arroz carbonizada) foi de 90%, e o índice de velocidade de germinação de 0,996 sementes/dia. Os resultados anteriormente mencionados foram inferiores quando comparados aos registrados por [15]. Nesse estudo a porcentagem de germinação foi de 95% utilizando incubadoras tipo B.O.D. a temperatura alternada de 20 – 30°C com 12h de

fotoperíodo, neste caso, ligeiramente superior comparado a nossa média.

5. CONCLUSÕES

O experimento omostrou que a técnica de ultrassom como uma ferramenta positiva para superar a dormência tegumentar em sementes de *Enterolobium maximum* (Ducke). Porém, mais estudos devem ser realizados de maneira a avaliar os efeitos moleculares desencadeados pela técnica submetido a diferentes frequências, intensidades e tempos.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Calazans, C. C.; Pereira, G. S.; Souza, J. L.; Torres, M. F. O.; Nunes, V. V.; Carvalho, s. v. a.; Mann, R. S. Embebição e avaliação do potencial fisiológico em sementes de *Enterolobium contortisiliquum* Mor. Revista Craibeiras de Agroecologia, v. 5, p. e9414, 2020.
- [2] Ramos, M. G. C.; Crisostomo, N. M. S. C.; Silva, C. L.; Berto, T. S. B.; Costa, E. A.; Junior, J. L. A. M.; Melo, F. A.; Neto, J. C. A. Efeito da luz e temperatura na germinação de sementes de *Enterolobium contortisiliquum* (vell.). Revista Ciência Agrícola, v. 16, p. 59-63, 2018.
- [3] Silva, A. C. F.; Silveira, L. P.; Nunes, I. G.; Souto, J. S. Superação de dormência de *Enterolobium contorsiliquum* Mor. (Vell.). Morog. Scientia Plena, v. 8, p.1-6, 2012.
- [4] Nazari, M.; Eteghadipour, M. Impacts of Ultrasonic Waves on Seeds: A Mini-Review. Agricultural Research & Technology Open Access Journal, v. 6, p.1-6, 2017. DOI:10.19080/ARTOAJ.2017.06.555688.
- [5] Nazari, M.; Sharififar, A.; Asghari, H. R. Medicago Scutellata Seed Dormancy Breakin by Ultrasonic Waves. Plant Breeding and Seed Science, v. 69, p.1-11, 2014. DOI:10.1515/plass-2015-0002.
- [6] Dávila, L. P. V.; Maggi, L. E.; Rodriguez, A. F. R.; Lacerda, R. F.; Pereira, W. C. A.; Silva, M. C.; Alves, W. F.; Navarro, Z. P. V.; Santos, I. O.; Ribeiro, I. F. N. Analysis of the effect of ultrasound on *Hymenaea courbaril* L. seeds. Brazilian Journal of Development. v. 11, p.105910-105921, 2021. DOI:10.34117/bjdv7n11-295.
- [7] Labouriau, L. G.; Agudo, M. On the physiology of seed germination in *Salvia hispânica* L. Temperature

effects. Anais of the Brazilian Science Academy. Brazilian Science Academy, p.37-56, 1987.

[8] Labouriau, L. G.; Valadares, M. E. B. On the germination of seeds *Calotropis procera* (Ait) Ait. f. Anais of the Brazilian Science Academy. Brazilian Science Academy, v. 48, p.263-284, 1976.

[9] Maguira, J. D. Speed of germination selection and evolution for seedling emergence and vigor. Crop Science, v. 2, p.176-177, 1962.

[10] Shapiro, S. S.; WILK, M. B. Analysis of variance test for normality. Biometrika, v. 52, p.591-611, 1965.

[11] Bartlett, M. S. Properties of Sufficiency and Statistical Tests. Proceedings of the Royal Society of London, v. 160, p.268-282, 1937.

[12] J R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2019.

[13] Rocha, A. K. P.; Silva, J. N.; Alves, R. M.; Freire, A. S. Pinto, M. A. D. S. C. Impermeabilidade tegumentar de sementes de *Enterolobium contortisiliquum*: tratamento pré-germinativo. II Congresso Internacional das Ciências Agrárias COINTER – PDVA agro 2017. v. 1, p.1-9, 2017. DOI:10.31692/2526-7701.IICOINTERPDVAGRO.2017.00087.

[14] Araújo, A. P.; Sobrinho, S. P. Germinação e produção de mudas de tamboril (*Enterolobium contorsiliquum* (Vell.) Morong) em diferentes substratos. Revista Árvore, v. 35, p.581-588, 2011. DOI:10.1590/S0100-67622011000400001.

[15] Leassa, B. F. T.; Almeida, J. P. N.; Pinheiro, CH. L.; Nogueira, F. C. B.; Medeiro-Filho, S. Germinação crescimento de plântulas de *Enterolobium contorciliquum* (Vell.) Morong em função da localização da semente o fruto e regimes de temperatura. Bioscience Journal, v. 30, p.1474-1483, 2014.